

PRAĆENJE MIKROBIOLOŠKOG SADRŽAJA U PIJAČOJ VODI U REALNOM VREMENU

Ivana Dunić, dipl. ing. tehn.
Aqua interma inženjering d.o.o. Beograd,
ivana@aquainterma.rs

Rezime

Razvoj tehnologije i težnja ka napretku u procesima dezinfekcije vode iznedrili su tehnike prilagodljive mikrobiološkom zagađenju, zahtevu Pravilnika i dodatnim fizičko-hemijskim uticajima. Pravilnom upotrebom, adaptacijom i kombinacijom postojećih tehnika dezinfekcije vode dobijaju se visokoefikasni mehanizmi koji i u dinamičnim sistemima ispunjavaju i najstrože kriterijume kojima se potrošačima isporučuje bezbedna voda za upotrebu. Međutim, u izuzetnim slučajevima promene kvaliteta vode ili pojave kvarova na uređajima koji čine sisteme dezinfekcije, može doći do destabilizacije sistema i mikrobiološkog zagađenja vode. U navedenoj situaciji najvažnije je imati brzu, relevantnu informaciju koja će omogućiti pravovremenu reakciju kako bi se ponovo uspostavio stabilan rad sistema dezinfekcije vode. Izazov u navedenoj situaciji predstavlja dužina trajanja ispitivanja u laboratoriji uz proceduru uzimanja uzorka. U idealnim uslovima, rezultati se mogu dobiti nakon 3 dana što predstavlja problem, jer u tom intervalu može doći do rasta mikrobiološke aktivnosti, potencijalno razvoja biofilma i dublje kontaminacije distributivnog sistema. Dodatni izazov u vodovodima čini ograničen resurs ljudstva koji bi mogli da prate kompletan sistem, što je primenljivo i na Zavode za javno zdravlje koji vrše analize u cilju kontrole. Odgovor na izazov kontaminacije i smanjenog ljudstva može biti praćenje mikrobiološkog zagađenja u realnom vremenu. Sa manjim modifikacijama postojećih sistema dezinfekcije može se u roku od 20 minuta dobiti informacija o efikasnosti dezinfekcije vode i obezbediti pravovremena reakcija, a time i bezbedna voda za piće. **Ključne reči: dezinfekcija vode, mikrobiološka analiza, praćenje u realnom vremenu**

REAL TIME MONITORING OF MICROBIOLOGICAL CONTENT IN DRINKING WATER

Abstract

The development of technology and the pursuit of progress in water disinfection processes have given rise to techniques adaptable to microbiological contamination, legislative requirements and additional physical and chemical influences. With proper use, adaptation and combination of existing water disinfection techniques, highly efficient mechanisms are obtained that, even in dynamic water systems, meet the strictest criteria for delivering safe water for consumers. However, in some cases of changes in water quality or malfunctions in devices that make up disinfection systems, system destabilization and microbiological water pollution may occur. In the aforementioned situation, it is most important to have quick, relevant information

that will enable a timely reaction in order to restore the stable operation of the water disinfection system. The challenge in such situations is the length of the examination in the laboratory with the sample taking procedure. Under ideal conditions, results are obtained after 3 days, which is a problem, because in that interval there can be an increase in microbial activity, potentially biofilm development and deeper contamination of the distribution system. An additional challenge in waterworks is the limited human resource that could monitor the entire system, which is also applicable to Public Health Institutes that perform analyzes for the purpose of control. The solution to the challenge of contamination and reduced manpower may be the monitoring of microbiological pollution in real time. With minor modifications to the existing disinfection systems, information on the effectiveness of water disinfection can be obtained within 20 minutes and provide a timely response, thus ensuring safe water.

Key words: water disinfection, microbiological analysis, real-time monitoring

UVOD

Kvalitet vode je od suštinskog značaja za zdravlje ljudi, zato je uspostavljanje kontinualnih i stabilnih procesa dezinfekcije od velikog značaja. Izazovi u vođenju procesa dezinfekcije tiču se primarno adekvatnog postavljanja i vođenja procesa, ali i preventivnog održavanja i pravovremenog odgovora na havarijsku intervenciju. Problem nastaje manjkom ljudstva i ograničenošću resursa. Prisustvo mikroorganizama, može ukazivati na kontaminaciju i potencijalne zdravstvene rizike, a može izazvati začepljenje filtera nakupljanjem biofilma, kontaminaciju i začepljenje cevovoda i slično. Dakle, mikrobiološku kontaminaciju je potrebno sa oprežnošću pratiti. Tradicionalne metode analize mikrobiološkog kvaliteta vode, poput mikrobioloških kultura, zahtevaju laboratorijske uslove i dug period obrade rezultata (24-48 sati), što može odložiti prepoznavanje potencijalne kontaminacije i otežati pravovremenu reakciju. Međutim, razvijena je inovativna tehnologija koja omogućava brzo, precizno i efikasno merenje brojnosti živih mikroorganizama u vodi korišćenjem fluorescentne enzimske metode. Ova tehnologija omogućava analizu u realnom vremenu i može se koristiti u različitim sektorima, uključujući industriju, vodovodne sisteme i zaštitu životne sredine. Cilj ovog rada je da prikaže način funkcionisanja pomenute tehnologije, njene prednosti i mogućnosti primene u praksi.

PRINCIP RADA

Merenje količine živih mikroorganizama se može vršiti ručnim, prenosivim uređajem (slika 1a) i fiksnim uređajem koji se postavlja u liniji (*online*) koji vrši automatsko uzorkovanje i merenje (slika 1b). Zbog jednostavnosti slikovitog prikaza principa rada, proces analiziranja biće prikazan u nastavku na prenosnom uređaju, ali je princip rada oba uređaja identičan.

Slika 1a. Ručni, prenosni uređaj
Picture 1a. Portable device

Slika 1b. Fiksni uređaj za merenje u liniji
Picture 1b Online unit

Tehnologija se zasniva na patentiranom merenju bakterijske aktivnosti pomoću fluorescentne enzimske metode. Uređaj koristi fluorescentnu reakciju koju izaziva poseban reagens kako bi precizno kvantifikovao prisustvo bakterija i gljiva u vodi. Proces analize od uzimanja uzoraka do saopštenja rezultata obuhvata 5 koraka: uzorkovanje vode, dodavanje reagensa, vreme reakcije, merenje i analiza rezultata.

Uzorak vode se uzima iz sistema i priprema za analizu. Uzimanje uzorka se može vršiti ručno (slika 2) ili automatski zavisno od izabranog tipa uređaja. Uzorak vode se propušta kroz filter poroznosti $0,22 \mu\text{m}$ u cilju izdvajanja bakterija iz vode. Pripremom uzorka na ovaj način dobija se koncentrat bakterija na filteru.

Slika 2. Ručno uzimanje uzorka
Picture 2. Manual sampling

Drugi korak je dodavanje reagensa. Ovom prilikom se dodaje specijalni enzimatski reagens (slika 3) u uzorak, omogućavajući reakciju sa bakterijskim enzimima (esterazama) koji se prirodno nalaze u ćelijama.

Slika 3. Primena reagensa
Picture 3. Reagent application

Treći korak je fluorescentna reakcija. Nastala reakcija reagensa i enzima hidrolaze proizvodi fluorescenciju tj izračivanje. Intenzitet zračenja direktno zavisi, odnosno proporcionalan je broju bakterija u uzorku. Četvrti korak metode je merenje intenziteta fluorescencije. Merenje se vrši optičkim senzorom fluorometra kojim se meri intenzitet svetlosti proizvedene reakcijom (slika 4).

Slika 4. Merenje
Picture 4. Measurement

Peti korak je analiza izmerenih vrednosti i prikaz rezultata. Uređaj prikazuje numeričku vrednost koja omogućava brzu procenu bakterijskog sadržaja u vodi (slika 5).

Slika 5. Prikaz rezultata
Picture 5. Results

Rezultati bakterijske aktivnosti se iskazuju nakon 10 do 15 minuta (ili po protokolu koji se prilagođava po zahtevu korisnika), dok je za gljivičnu aktivnost potrebno 30 minuta. Trenutni limit detekcije je 5 CFU/ml.

Postojeće metode poput mikrobioloških kultura i citometrije obuhvataju merenje brojnosti slobodnih jedinki, dok enzimaska fluorescencija obuhvata i merenje mikrobiološke aktivnosti na česticama i u kolonijama jednako efikasno, čineći metodu obuhvatnijim pristupom određivanju brojnosti bakterija u vodi.

Zbog svoje robusne konstrukcije i visoko osetljivog senzora dobijeni rezultati su pouzdani. Pored brzog odziva, rezultati su i lako reprodukovani, što je potvrđeno ispitivanjima sprovedenim od strane US-EPA, koja su pokazala relativnu standardnu devijaciju nižu od 6%. [4]

Dobijeni rezultati se nalaze u memoriji uređaja koji se postavlja u liniji merenja sa vremenskom odrednicom i sa ograničenjem na 60 poslednjih merenja kojima se može pristupiti putem aplikacije. Mereni rezultat je moguće poslati automatski i digitalno preneti na SCADA, Profinet, Modbus i drugim opcijama prenosa podataka. Uređaj se može povezati, primiti i poslati signal eksternim uređajima navedenim protokolima, a konkretno informacije o merenoj vrednosti, postavljenom sigurnosnom alarmu koji se prikazuje na aplikaciji ili eksternom uređaju prilikom detekcije visoke vrednosti, statusu uređaja, greškama koje su se pojavile prilikom rada i dr. mogu se pronaći i u posebno dizajniranoj aplikaciji. Dodatno se uređajem može upravljati daljinski (pokretanje merenja i pokretanje čišćenja). Što se tiče prenosnog uređaja, nažalost ne postoji navedena opcija kao mogućnost.

OBLAST PRIMENE

Primena uređaja je veoma široka: bilo u tretmanu vode za piće, bilo u vodovodnim sistemima ili u industrijskim uslovima gde su postavljeni najoštriji zahtevi kvaliteta vode (npr. farmaceutska i prehrambena industrija).

Jedna od prednosti upotrebe uređaja je da ne zahteva posebne laboratorijske uslove za svoj rad, niti kompleksnu obuku operatera. Fiksna jedinica koja se postavlja na by pass liniji cevovoda i vrši merenje u realnom vremenu takoreći

koja radi u protoku sve radi potpuno automatski: od uzorkovanja do prikaza i analize rezultata. Usled svoje robusnosti može se koristiti u pogonu ili na terenu sa jednakom efikasnošću.

Uređaj u liniji (*online*) sa robotom uzorkivačem se može koristiti za praćenje mikrobiološkog sadržaja u pijaćoj vodi u realnom vremenu sa čak 12 analiza dnevno bilo prenosnim uređajem ili fiksnom jedinicom na željenoj poziciji cevovoda. Praćenje rezultata može služiti za optimizaciju rada sistema dezinfekcije praćenjem efekta dezinfekcije. Može se koristiti i za procenu upotrebe različitih tehnika dezinfekcije ili promenu doze dezinfekcionog sredstva za najbolji efekat tretmana. Na taj način se može racionalisati potrošnja dezinfektanta, smanjiti trošak redovnog rada sistema i optimizovati proces za najbolji efekat dezinfekcije.

ZAKLJUČAK

Praćenje mikrobnog sadržaja u vodi u realnom vremenu predstavlja značajan napredak u oblasti mikrobiološke analize vode. Njegova brzina odziva, preciznost i jednostavnost upotrebe čine ga idealnim rešenjem za vodovodne sisteme i proizvodne industrijske sisteme koji koriste dezinfikovanu vodu. Mogućnost kontinualnog praćenja bakterijskog sadržaja u vodi omogućava brzu reakciju na eventualnu kontaminaciju čime se smanjuje rizik po zdravlje i nudi mogućnost optimizacije potrošnje dezinfektanta, smanjujući troškove rada nauštrb održanja efikasnosti rada sistema dezinfekcije. Sve navedeno nudi mogućnost unapređenja postojećih sistema, jednostavnost u praćenju i upravljanju procesima za najbolji efekat. Vredan alat koji će pružiti važne informacije pravovremeno svakog preduzeća može biti od ključnog značaja za vođenje procesa tretmana vode nudeći višu bezbednost potrošačima i optimizaciju rada postrojenja za uštede i održiviji sistem.

Literatura

1. Schou, Christian (2010) Biological stability and Risk Assessment of Drinking Water in Denmark. Nordic Drinking Water Conference, 2010, Copenhagen, Denmark.
2. J. Fajt et al., (2022) Selection, Screening and Field Trial of Calcium Hypochlorite to reduce bacteria population in freshwater storage tanks in Williston, North Dakota, USA. AMPP Paper No.17645
3. J. Fajt (2023) Sometimes more is just more: THPS biocide laboratory kill study on wildtype Sulfate Reducing Bacteria AMPP paper No. 18858, Denver, Colorado
4. McKernan, J., J. Enriquez, M. Schrock, C. Riffle, R. Buhl, AND A. Dindal. Environmental Technology Verification Report and Statements for Mycometer®-test Rapid Fungi Detection and BactiQuant®-test Rapid Bacteria Detection Technologies. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-12/002, 2012.